

ОПУХОЛИ ПОЧЕК**Elyorbek Namozov Ithom o'g'li**

Медицинский факультет Международного университета Азии, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209405>

Аннотация. В данной статье представлена научная информация об опухолевых заболеваниях почек.

Keywords: Виды опухолей, причины их появления, гистологическая классификация

KIDNEY TUMORS

Abstract. This article presents scientific information about kidney tumor diseases.

Keywords: Types of tumors, causes of their occurrence, histological classification.

Доброкачественные опухоли растут медленно и почти не снижают функциональную активность органа. Они появляются в почечных лоханках или паренхиматозной ткани.

К доброкачественным образованиям относятся папилломы, фибромы, гемангиомы, миомы, липомы, аденомы и т. д.

Рак почек — это злокачественные опухоли, представляющие явную угрозу для жизни пациента. Они отличаются быстрым темпом увеличения и способностью прорастать в окружающие ткани (инвазивностью).

Переродившиеся клетки могут разноситься по организму с формированием вторичных очагов-метастазов.

Статистика: Рак почки у мужчин выявляется в 2 раза чаще, чем у женщин. Возраст большинства больных — от 60 лет и старше.

По происхождению опухоли (гистологии) различают нейроэндокринный, мезенхимальный, нефробластический, почечноклеточный и герминогенный типы рака.

Точные причины опухолевых разрастаний пока не выявлены, однако известны факторы, повышающие риск их развития.

Предрасполагающие факторы:

- генетическая предрасположенность (отягощенная наследственность);
- нарушения со стороны иммунной системы;
- хронические патологии мочевыделительной системы (почечнокаменная болезнь, пиелонефрит и др.);
- острые и хронические интоксикации (в т. ч. никотиновая зависимость, алкоголизм и работа с токсичными веществами);

- метаболические нарушения (ожирение, диабет);
- травмы почек в анамнезе
- бесконтрольный прием отдельных фармакологических препаратов.

Гистологическая классификация делит рак почки на 5 групп, в зависимости от их тканевого происхождения и морфологических признаков:

1. Почечно-клеточные опухоли - карциномы, часто называемые гипернефроидным раком, являются самым распространенным злокачественным новообразованием почек.

Карциномы имеют несколько разновидностей:

- светлоклеточный рак, возникающий при поражении фильтрационной системы почки, на долю которого приходится 80% всех почечно-клеточных опухолей;

- папиллярный рак;
- рак из собирательных трубочек;
- хромофобный рак;
- медулярный рак,
- неклассифицируемые варианты.

2. Герминогенные опухоли – развиваются из зародышевых клеток половых желез. К ним относится хориокарцинома.

3. Нейроэндокринные опухоли возникают из нервных клеток. К ним относятся нейробластома и карциноид.

4. Мезенхимальные опухоли – первичный очаг рака находится в других органах, но сама опухоль развивается в почке. К ним относятся саркома, гистиоцитома.

5. Нефробластические опухоли, развивающиеся из эмбриональных тканей почек. К ним относится нефробластома. Этот тип рака почки развивается, главным образом, у детей.

REFERENCES

1. Saodat, A., Vohid, A., Ravshan, N., & Shamshod, A. (2020). MRI study in patients with idiopathic coxarthrosis of the hip joint. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 410-415.
2. Axmedov, S. J. (2023). EFFECTS OF THE DRUG MILDRONATE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(20), 40-59.
3. Jamshidovich, A. S. (2023). ASCORBIC ACID: ITS ROLE IN IMMUNE SYSTEM, CHRONIC INFLAMMATION DISEASES AND ON THE ANTIOXIDANT EFFECTS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(11), 57-60.

4. Jamshidovich, A. S. (2023). THE ROLE OF THIOTRIAZOLINE IN THE ORGANISM. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 9(5), 152-155.
5. Jamshidovich, A. S. (2023). HEPTRAL IS USED IN LIVER DISEASES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 76-78.
6. Jamshidovich, A. S. (2023). EFFECT OF TIVORTIN ON CARDIOMYOCYTE CELLS AND ITS ROLE IN MYOCARDIAL INFARCTION. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 255-257.
7. Jamshidovich, A. S. (2024). NEUROPROTECTIVE EFFECT OF CITICOLINE. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(1), 1-4.
8. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF TRIMETAZIDINE IN ISCHEMIC CARDIOMYOPATHY. *Journal of new century innovations*, 44(2), 3-8.
9. Jamshidovich, A. S. (2024). ВСЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА ИМУДОН. *TADQIQOTLAR*, 31(2), 39-43.
10. Jamshidovich, A. S. (2024). SPECIFIC FEATURES OF THE EFFECT OF THE HEPARIN DRUG. *TADQIQOTLAR*, 31(2), 34-38.
11. Jamshidovich, A. S. (2024). ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА КЕЙВЕР. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15(3), 137-143.
12. Ilhom o'g'li, E. N. (2024). WAYS TO PREVENT FUTURE CONSEQUENCES OF RECTAL CANCER. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(9), 302-305.
13. Ilhom o'g'li, E. N. PRECANCEROUS DISEASES OF THE STOMACH